

Mesa temática N° 5. Habitabilidad, Ambiente y Territorios: Perspectivas en Diálogo.

Título ponencia

Desigualdad, hábitat y trayectorias laborales infantiles: estudio de caso en la ciudad de Posadas, Argentina.

Autores

María Gabriela Miño¹

Raimundo Elías Gómez²

Alina Jiménez García³

Resumen

La ponencia analiza la influencia de las desigualdades sociales y el hábitat en el uso del tiempo de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Posadas, Argentina. A través de un estudio de caso en esta ciudad, se examinan las desigualdades en el acceso a servicios básicos, como la vivienda, el transporte y recursos públicos de apoyo, incluyendo centros de día, hogares no convivenciales y programas sociales. Estos dispositivos institucionales se analizan en relación con las oportunidades de escolarización y tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes. La investigación indaga cómo los sistemas de cuidado y los entornos sociales de origen influyen en los procesos de familiarización y conciliación laboral. Para responder a esta cuestión, se utilizó metodología cualitativa, incluyendo datos obtenidos durante el trabajo de campo realizado en la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), del año 2020 al 2023. Las conclusiones indican que, a pesar de las desigualdades espaciales y su impacto en las formas de organización familiar, conciliación y trayectorias infantiles, existen dispositivos como medidas de apoyo familiar que tienen una función muy necesaria, manifestando casos de falta de alimentos o de apoyo escolar.

Palabras clave: Desigualdad, Exclusión, Hábitat, Trabajo Infantil.

Introducción

Argentina enfrenta grandes desafíos en cuanto a la inclusión de su población infantil y juvenil. Según datos del INDEC (2022), más del 50% de los niños, niñas y adolescentes entre 0 y 14 años viven en condiciones de pobreza, una cifra significativamente mayor en comparación con otros grupos de edad. En particular, el noreste argentino se destaca como la segunda región con mayor incidencia de pobreza en el país, concentrando un 30,4% de hogares en situación de pobreza y un 11% de personas en situación de indigencia (INDEC, 2022).

En este contexto económico y social, durante la última década, la provincia de Misiones ha atravesado diversas coyunturas dando lugar a la creación de nuevos municipios y a cambios en

¹ Doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Email: tsgabrielam@gmail.com

² Doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Email: lsgomez001@gmail.com

³ Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Marta Abreu de las Villas (Cuba). Email: alinajg45@nauta.cu

su organización administrativa. Las observaciones realizadas en 2020 reflejan estos cambios, evidenciando un crecimiento poblacional, la planificación territorial, la situación económica-laboral y los desafíos de la intervención local.

Al recorrer la provincia, se identificaron varias tendencias emergentes: el auge del turismo, la incorporación de cooperativas de mujeres en el mercado comercial con productos locales en el norte, y un aumento en la cantidad de pequeños aserraderos familiares en áreas cercanas a las zonas urbanizadas. Además, se ha registrado una descentralización de ciertos servicios, como la creación de hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), algunos de alta complejidad. Sin embargo, estos servicios aún no cubren adecuadamente las necesidades de las personas que residen en colonias alejadas de los centros urbanos, como es el caso del municipio de San Pedro.

En la ciudad de Posadas, capital de la provincia, se han producido cambios significativos en los últimos años. Los asentamientos urbanos se han expandido, lo que ha llevado a la reestructuración del sistema de transporte público para alcanzar áreas que anteriormente eran zonas rurales. La ciudad ha crecido horizontalmente a lo largo del río Paraná, y a la extensión del paseo de la avenida Costanera se han sumado nuevos espacios de encuentro, como la playa Costa Sur en Garupá y la Costanera en el barrio de Villa Cabello. Al otro lado del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, la ciudad de Encarnación (Paraguay), se ha consolidado como un destino para el consumo de ropa, tecnología y alimentos, aunque esta situación se vio interrumpida durante la pandemia de COVID-19.

Funcionarias locales entrevistadas señalaron que los nuevos barrios de Posadas enfrentan diversas dificultades, especialmente en cuanto al acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y cloacas. La mayoría de estos barrios presentan marcadas diferencias entre las viviendas, lo que resulta en una falta de homogeneidad en el paisaje urbano (Gómez y Miño, 2020). Los barrios de reciente creación, ubicados en zonas más despobladas de la ciudad, son los que demandan una mayor intervención estatal a través de oficinas administrativas como la Defensoría del Pueblo.

Posadas integra diversos asentamientos de barrios populares, algunos de los cuales están habitados por familias relocalizadas debido a los impactos ambientales de la represa Yacyretá. Otros asentamientos se deben a la demanda de tierras y a la ocupación de extensiones fiscales en el sur del municipio (Brites y Ávalos, 2020). Esta situación refleja los efectos del empobrecimiento en los sectores populares, agravados por la pandemia de COVID-19 y las políticas de desarrollo social a nivel nacional, lo que ha profundizado las desigualdades preexistentes y ha impulsado la labor de organizaciones barriales comunitarias (Spina, Madrid y Rébora, 2022).

En las entrevistas, las funcionarias municipales indicaron que las principales demandas de los vecinos de Posadas están relacionadas con el acceso a la tierra, especialmente en lo que respecta a la tenencia de terrenos fiscales del gobierno provincial, y con la provisión de servicios básicos que garanticen la habitabilidad. Estos barrios enfrentan grandes dificultades en el manejo de las cloacas y en la prevención de inundaciones durante las temporadas de lluvias.

Por otro lado, quienes residen en barrios céntricos, como los ubicados entre las avenidas Mitre, Corrientes, Roque Pérez y Roque González; en Los Aguacates, Villa Sarita y los barrios cercanos a la Costanera (hasta su cuarto tramo), disfrutaron de mejores condiciones y, en consecuencia, requieren menos intervención administrativa. Sin embargo, en ocasiones se han registrado problemas entre vecinos y casos de violencia de género que han requerido la intervención de las autoridades locales.

La mayoría de los barrios de Posadas presentan diversas problemáticas relacionadas con la calidad de vida y la falta de acceso a servicios básicos, mientras que otras zonas de la ciudad cuentan con viviendas de mayor calidad, habitadas por familias cuyas necesidades son menos urgentes (Gómez, 2019). Esta configuración espacial genera asimetrías estructurales en el

acceso a bienes y servicios básicos, lo que se traduce en desigualdades en la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes (Miño, 2015; Miño, 2022; Tuñon y González, 2022).

Esta realidad exige la implementación de estrategias de asistencia social, que incluyan mejoras en la alimentación, la salud y las viviendas, considerando también los efectos de fenómenos climáticos como inundaciones o incendios en el hábitat.

El análisis de esta situación revela los efectos de la desigualdad espacial, un fenómeno que no puede entenderse como un proceso espontáneo o aislado, sino como resultado de coyunturas políticas relacionadas con la gentrificación, la periferización y la segregación socioespacial en las ciudades latinoamericanas (Sassen, 2017; Brites, 2017). En Posadas, el mercado inmobiliario y las propuestas urbanísticas se centran principalmente en el turismo, lo que ha provocado el desplazamiento de familias hacia las periferias y ha dado lugar a la instalación de locales de ocio y construcciones urbanísticas destinadas a familias de mayor capacidad adquisitiva (Gómez y Cossi, 2017).

Imagen N° 1. Fotografía de venta de pequeña vivienda en inmediaciones de la Avenida Costanera de la ciudad de Posadas frente a un edificio moderno en construcción.

Elaboración propia. Fotografía tomada por los autores, año 2022.

En este contexto, y considerando las asimetrías en el acceso a los servicios y la conformación del espacio físico y social, como condicionantes de las trayectorias de los hogares en función de sus capacidades de participación (Wacquant, 2023), surge la necesidad de preguntarse: ¿Cómo impactan estas desigualdades en las trayectorias infantiles? ¿Y cómo influyen las condiciones del contexto, como los recursos o dispositivos institucionales, en el ingreso temprano de niños y niñas en el ámbito laboral?

Siguiendo esta línea de argumentación, la presente ponencia tiene como objetivo sistematizar datos sobre los servicios de contención social disponibles para las familias trabajadoras de Posadas, con especial atención a las desigualdades estructurales que afectan a las zonas vulnerables del municipio y sus repercusiones en la prevención del trabajo infantil.

Metodología

Durante el transcurso de esta investigación, realizada entre los años 2020 y 2023, se llevó a cabo trabajo de campo continuado en la ciudad de Posadas, Misiones, con el objetivo principal de documentar y analizar las situaciones de trabajo infantil en diversos contextos urbanos, recursos disponibles y formas de intervención estatal. Para ello, se realizaron recorridos sistemáticos de forma semanal por diferentes barrios seleccionados dentro de la ciudad. Estos recorridos permitieron la observación directa y el registro de casos de trabajo infantil, asegurando una cobertura geográfica amplia y representativa de las realidades urbanas. La elección de los barrios se basó en criterios de vulnerabilidad socioeconómica y en la identificación de áreas donde se sospechaba una mayor incidencia de trabajo infantil, lo que facilitó la detección de patrones y tendencias a lo largo del tiempo. Paralelamente, se llevó a cabo observación participante en eventos organizados por la municipalidad y el gobierno provincial, orientados a las infancias. Esta técnica permitió no solo caracterizar las actividades recreativas y educativas propuestas para los niños, sino también identificar la presencia y características de niños trabajadores en estos entornos. La observación participante brindó un enfoque cualitativo esencial para comprender las dinámicas sociales y culturales que rodean a las infancias en situaciones de vulnerabilidad, revelando tanto los recursos disponibles como las carencias en la atención a este grupo de edad. A su vez se realizó la visita a distintas instituciones con el fin de conocer los programas y recursos disponibles para prevención de situaciones de desprotección infantil.

Las notas de campo recopiladas, al igual que las entrevistas realizadas a funcionarias públicas fueron las herramientas clave para el registro de datos. Estas notas permitieron documentar detalladamente las condiciones, contextos y características de los niños y niñas involucrados en situaciones de trabajo, al igual que las instituciones clave en la protección infantil de la provincia.

Cabe señalar que, al tratarse de un trabajo que involucra niños, niñas y adolescentes, se puso especial énfasis en la reflexividad ética durante todo el proceso de investigación (Baranger, 2018), garantizando la protección y anonimización de la identidad de los menores de edad observados. Además, se mantuvo un constante diálogo con las comunidades y agentes locales para validar y contextualizar las observaciones, asegurando que la investigación no interfiriera de manera negativa en las realidades observadas. Este enfoque metodológico combinado permitió obtener una visión integral y matizada del trabajo infantil en Posadas, contribuyendo a un análisis sobre las políticas y prácticas que afectan a las infancias en contextos de vulnerabilidad.

Dispositivos institucionales de protección frente a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de trabajo infantil.

El trabajo infantil es una problemática social vigente y de gran preocupación, ampliamente reconocida por los graves perjuicios que causa en el desarrollo integral de niños y niñas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como toda actividad que compromete el desarrollo de la infancia, especialmente en sus formas más severas, vinculadas a situaciones

de vulnerabilidad social y pobreza, con graves efectos sobre la salud, la integridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes (OIT, 1999, 2022).

En el ámbito municipal y provincial de Posadas, se han identificado diversas políticas orientadas a la protección de la infancia a través de la creación de espacios de contención y asistencia. Estos espacios, sustentados en tres recursos institucionales clave, facilitan tanto la elaboración de diagnósticos sociales como la implementación de medidas de conciliación laboral y familiar. Los recursos destacados incluyen la Patrulla Urbana, el Hogar de Día y los Hogares Transitorios No Convivenciales. La importancia de estos recursos se evidencia en entrevistas realizadas con agentes de dichos servicios, quienes detallaron los objetivos institucionales y las estrategias de intervención (Miño, 2023).

El primer recurso, la Patrulla Urbana, es un programa dependiente de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio de Posadas (DNNyA). Esta dirección también gestiona el Programa de Espacios de Primera Infancia y el Programa de Participación Adolescente. La DNNyA, dirigida por trabajadores sociales, tiene como misión la protección infantil, actuando como órgano de aplicación de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial II-16 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La Patrulla Urbana, que continúa el trabajo iniciado en 2010 por el Hogar de Día de Posadas, se enfoca principalmente en la atención de niños y niñas en situación de calle. Este equipo recorre áreas específicas de la ciudad, como el centro, la Costanera y los barrios A4, San Isidro y Belén. Durante la pandemia, su labor se centró en la distribución de alimentos a las familias de estos barrios, proporcionando asistencia directa y realizando visitas domiciliarias.

El segundo recurso, el Hogar de Día, es una institución creada por la Ley II-22, sancionada el 30 de julio de 2009. Actualmente, está bajo la jurisdicción del Ministerio de Prevención de Adicciones de la provincia de Misiones y cuenta con sedes en Posadas, Oberá y Puerto Iguazú, con planes de expansión a San Javier y San Pedro.

Imagen 2. Fotografía del Hogar de Día de la ciudad de Posadas.

Elaboración propia. Fotografía tomada por los autores, año 2022.

El Hogar opera en horario continuo de 7:00 a 16:00, brindando atención a niños y niñas de 0 a 18 años. Durante una visita a esta institución, se observaron instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades, incluyendo un espacio de juegos, aulas amplias, un playón deportivo y áreas de cocina y comedor. Sin embargo, se evidenció la necesidad de mejorar el mantenimiento de los techos para evitar filtraciones durante las lluvias. El Hogar cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por educadores, trabajadores sociales y una nutricionista. Los profesores ofrecen apoyo escolar y clases de informática, mientras que los niños y niñas asisten al centro fuera del horario escolar. La intervención del Hogar aborda situaciones de maltrato, adicciones familiares, entornos conflictivos o con necesidades básicas insatisfechas. Además, recibe a niños y niñas de distintos barrios de Posadas que acuden voluntariamente para participar en actividades deportivas y educativas. Las derivaciones y el acercamiento provienen tanto de las familias como de otras instituciones jurídico-sociales, y las actividades se coordinan estrechamente con la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Secretaría de Niñez. Entre 2009 y 2010, el Hogar fue pionero en la implementación de la Patrulla Urbana, promoviendo la asistencia comunitaria, lo que se considera ha contribuido a reducir la presencia de niños y niñas en situación de calle en Posadas. El tercer recurso son los Hogares No Convivenciales, destacando el Hogar Santa Teresita en Posadas. Esta institución acoge a niñas menores de 18 años en situación de vulnerabilidad social, quienes realizan actividades educativas durante la semana y regresan a sus hogares los fines de semana. La detección y derivación de los casos proviene principalmente del Juzgado de Familia y de Desarrollo Social, aunque en una entrevista se mencionó que el 90% de las niñas atendidas son llevadas al hogar por sus propias madres. Estas mujeres, en su mayoría jefas de familias monoparentales, trabajan en la venta ambulante o como empleadas domésticas y recurren al hogar en busca de apoyo para poder continuar trabajando sin tener que llevar consigo a sus hijas. Las niñas que asisten al hogar provienen de barrios como el Hospital de Fátima, Villa Lanús, Itaembé Miní, Itaembé Guazú y nuevos asentamientos cercanos al aeropuerto.

Las madres que llevan a sus hijas a esta institución expresan su deseo de ofrecer “algo mejor” para sus niñas, ya que ellas mismas carecen de escolaridad y encuentran dificultades para seguir y apoyar las actividades escolares de sus hijas. En dos casos mencionados, jóvenes que, al cumplir 18 años y concluir su estancia en el Hogar, recibieron una transferencia monetaria de UNICEF, lo que les permitió continuar sus estudios en la Universidad. Las jóvenes siguieron contando con el apoyo institucional del Hogar, a través de acompañamiento y alojamiento en habitaciones diferenciadas.

El Hogar ofrece a las madres trabajadoras la posibilidad de dejar a sus hijas antes del desayuno, muy temprano por la mañana, y recogerlas después de la cena, pasada las 19 horas. Las niñas llegan al Hogar por la mañana, desayunan allí, asisten a la escuela, almuerzan, realizan tareas escolares con apoyo, cenan, y luego regresan a sus hogares. La institución cuenta con una psicóloga que se enfoca en el desarrollo personal de las niñas, poniendo especial énfasis en la autonomía y en la continuidad de sus trayectorias, considerando el mantenimiento de la relación con sus hogares de origen.

El personal del Hogar ha observado que las niñas, al regresar los lunes, después de pasar el fin de semana en sus casas, suelen manifestar tener mucha hambre. Por esta razón, el Hogar entrega cajas con alimentos, ya que las niñas relatan que durante el fin de semana suelen comer únicamente reviro y mate cocido. El personal del Hogar conoce los barrios de donde provienen las niñas, ya que suelen llevarlas a sus hogares. Los asentamientos donde residen estas familias están en condiciones precarias, con viviendas insalubres y carencias como la falta de cloacas. En resumen, el Hogar Santa Teresita se presenta como un recurso crucial para las madres trabajadoras de la ciudad, permitiéndoles no llevar a sus hijas a sus actividades laborales, ya que las niñas asisten a la escuela en ese horario. El personal del Hogar también expresó que

disponen de espacio para recibir a más niñas y que les gustaría que las jóvenes que están finalizando sus estudios secundarios puedan continuar con su formación universitaria.

Conclusiones

En conclusión, señalamos que la ciudad de Posadas se presenta como un hábitat urbano marcado por la desigualdad socioeconómica de sus hogares, enfrentando desafíos en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en lo que respecta a la prevención del trabajo infantil.

Aunque la implementación de dispositivos institucionales como la Patrulla Urbana, el Hogar de Día y los Hogares No Convivenciales ha demostrado ser valiosa, existen en estos recursos situaciones que ponen de manifiesto la vulnerabilidad y la marginalización de amplios sectores que involucran a niños, niñas y adolescentes.

La Patrulla Urbana evidencia la urgencia de fortalecer el sistema de protección a la infancia, manifestando la situación de mendicidad y calle de niños, niñas y adolescentes en la ciudad, como también la falta de recursos de contención social en distintos barrios de la ciudad de Posadas, especialmente en situaciones de urgencia como fue el caso de la reciente pandemia. Por otro lado, el Hogar de Día ofrece un entorno seguro y educativo para los niños en riesgo, abordando necesidades básicas y proporcionando apoyo educativo y emocional. Sin embargo, el mantenimiento deficiente de sus instalaciones, como las filtraciones en los techos, destaca la necesidad de inversiones continuas para mantener un ambiente adecuado y funcional. Respecto al Hogar Santa Teresita, que proporciona apoyo crucial a niñas y madres trabajadoras, revela una brecha significativa en la cobertura de necesidades básicas durante los fines de semana. La carencia de recursos suficientes para el sustento continuo de las niñas pone de manifiesto la necesidad de mejorar las políticas de apoyo familiar y social para abordar las limitaciones actuales.

En conclusión, a pesar de los avances logrados en la protección infantil en Posadas, las políticas y recursos existentes necesitan ser revisados y reforzados. Es crucial invertir en infraestructura, capacitar al personal y aumentar el financiamiento para mejorar la efectividad de los programas. Además, se requiere una mayor coordinación entre instituciones para fortalecer el sistema de protección infantil provincial. Solo mediante estrategias a largo plazo, de integración y relevamiento de los casos se podrá garantizar que todos los niños y niñas de Posadas puedan desarrollarse plenamente y sin las limitaciones impuestas por la pobreza y la vulnerabilidad social.

Bibliografía

Baranger, D. (2018). Notas sobre la noción de reflexividad en sociología y en la obra de Bourdieu. En PIOVANI, I., MUÑIZ TERRA, L. (comp.) *¿Condenados a la reflexividad?: apuntes para repensar el proceso de investigación social*. CLACSO.

<https://doi.org/10.2307/j.ctvn5tzjw>

Brites, W. F. (2017). La ciudad en la encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado-céntrico y desigualdad socio-espacial en América Latina. *Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana (Brazilian Journal of Urban Management)*, 9(3), 573-586. <http://dx.doi.org/10.1590/2175-3369.009.003.ao14>

Brites, W. F. & Ávalos, M. A. (2020). Asentamientos informales y hábitat: un análisis de casos en la ciudad de Posadas, Argentina. *Procesos Urbanos*, 7 (1), 1-11. <https://doi.org/10.21892/2422085X.476>

Gómez, R. E. (2019). Espacio social y clases sociales en Posadas, Argentina. *Estudios demográficos y urbanos* 36 (3), 865–889. Recuperado de <https://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/article/view/1983>

Gómez, R. E. & Cossi, C. A. (2015). Social Figurations and Tourist Displacement in Argentina. *Social Studies*, 9, 35-43

Gómez, R. E. & Miño, M. G. (2020). Una aproximación al espacio social del Departamento Capital de Misiones, Argentina. En COSSI & GÓMEZ (COORD.). Dossier: Yo trabajo en la frontera. Posadas: FHyCS - UNaM.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (2022). Informes técnicos vol.6: Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Buenos Aires: INDEC.

Miño, M. G.; Gómez, R. E. & Jiménez García, A. (2022). Delimitación de factores asociados al riesgo de trabajo infantil en la provincia de Misiones, Argentina. *Reinad: Revista sobre la infancia y la adolescencia* 23, 74-84 <https://doi.org/10.4995/reinad.2022.15879>

Miño, M. G. (2023). ¿Qué es y qué no es Trabajo infantil? Abordajes reflexivos desde un estudio de caso en el nordeste argentino. *Revista perspectivas: notas sobre intervención y acción social*, 40, 73-92. <https://doi.org/10.29344/07171714.40.3270>

Miño, M. G; Cossi, C. A.; Gómez, R. E. & Jiménez García, A. (2024). Child labour trajectories of girls and adolescents in the cross-border region of Posadas (Argentina)-Encarnación (Paraguay). *Revista Cadernos IS-UP*, 5ed. En prensa

Organización Internacional del Trabajo (1999) Convenio No 182 sobre las peores formas de trabajo infantil. Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

Organización Internacional del Trabajo (2022). Child Labour: global estimates 2020, trends and the road forward. Nueva York: UNICEF. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf

Sassen, S. (2017). The City: A Collective Good? *The Brown Journal of World Affairs*, 23(2), 119–126. <https://www.jstor.org/stable/27119058>

Spina, M., Madrid, M. & Rébora, J. (2022). Spina, M.; Madrid, L. & Rébora, L. (2022). Cuidado comunitario como respuesta a las necesidades alimentarias en contexto de Covid-19. *Revista ConCiencia Social*, 6 (11). 112-126. Recuperado de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/39214>

Tuñón, I. & González, M. (2022). *Infancias y pobrezas. La complejidad de su conceptualización, medición y abordaje a través de políticas públicas*. Buenos Aires: Miño y Dávila editores.

Wacquant, L. (2023). *Bourdieu in the city: Challenging Urban Theory*. Cambridge: Polity Press.